

Бесплодие вторичное

Облокулова Рухсора Шокировна

Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра гинекологии, медицинский факультет

Аннотация: Кто бы мог подумать, что женщина, родившая ребенка и воспитывающая его, может не иметь счастья снова забеременеть и вскармливать своего малыша грудью? К сожалению, такие случаи сейчас нередки.

Ключевые слова: Вторичное бесплодие, причины бесплодия, заболевания, женщины.

Женщинам, у которых была беременность, был выкидыш или аборт и которые в течение двух лет вели половую жизнь без контрацепции, но не забеременели, обязательно следует пройти обследование у врача.

Причины вторичного бесплодия

С возрастом у женщины снижаются ее шансы забеременеть (фертильность). Примерно после 35 лет бесплодие возникает у каждой четвертой женщины. Вероятность рождения ребенка считается высокой в возрасте 18-30 лет. С годами яйцеклетки в организме женщины претерпевают серьезные хромосомные изменения. В свою очередь, это может помешать успешной беременности и рождению здорового ребенка. Если причина вторичного бесплодия правильно определена, ее также легче лечить.

Заболевания, препятствующие беременности:

Эндометриоз;

Воспаление яичников, маточных труб, шейки матки и влагалища;

Кровотечение из матки вне менструации;

Филома матки;

Синдром поликистозных яичников;

Изменение гормонального фона.

Также у женщин, перенесших аборт, из-за повреждения эндометрия матки созревшая и оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к стенке матки. Это состояние считается одним из самых тяжелых случаев вторичного бесплодия. Не следует забывать, что аборт, даже если его проводит квалифицированный врач, может вызвать ряд неприятных побочных эффектов.

Травмы половых органов также могут стать причиной вторичного бесплодия:

травмы после операции;

рубцы, шрамы;

полипы;

участки спайки тканей (спайки);

травмы между половыми органами.

Высокая вероятность положительного решения проблемы путем лечения таких травм.

Неправильно организованный образ жизни также препятствует беременности:

пищевые отравления, различные лекарственные препараты;

неполноценное питание, худоба или чрезмерное ожирение;

употребление некачественной пищи.

Биологический дисбаланс является еще одной причиной вторичного бесплодия. По определенным причинам вторичное бесплодие наблюдается и у женщин, вступивших во второй брак. Ведь у них были дети от первого брака. В этом случае рекомендуется пройти медицинское обследование и лечение вместе с супругом.

Меры лечения вторичного бесплодия

Лекарственные препараты, помогающие достичь беременности;

Лапароскопическая операция удаляет миомы, открывает маточные трубы.

Вторичное бесплодие, вызванное заболеваниями эндокринной системы, можно устранить, улучшив работу щитовидной железы. Каждый случай требует индивидуального подхода врача. Вторичное бесплодие, вызванное гинекологическими заболеваниями, лечится специальной терапией. Также в некоторых случаях помогает лечение лекарственными травами. Однако делать это следует по рекомендациям квалифицированного специалиста — врача! Ведь неправильное применение лекарственных трав не гарантирует отсутствия неблагоприятных последствий для организма.

Литература:

1. Акушерский риск. Максимум информации — минимум опасности
2. матери и ребенка Радзинский В.Е., Князев С.А., Костин И.Н. 2009. Издательство: Эксмо.
3. Акушерство и гинекология: диагностика и лактация. Учебное пособие. В 2-х томах. DeCherney АН, Nathan L. 2009. Издательство: МЕДпрессинформ
4. Акушерство. Клинические лекции: учебник с CD / Под ред. проф. О.В. Макаровой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.
5. Акушерство. Национальное лидерство. Гриф УМО по медицинскому образу. Айламазян Е.К., Радзинский В.Е., Кулаков В.И., Савельева Г.М. 2009 Издательство: Геотар-Медиа.